

Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) obszaru Natura 2000 „Las Pilczycki” we Wrocławiu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364325>

WIESŁAW SZCZEPAŃSKI¹, WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI² ,
DOMINIK BANACH⁴

¹ ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska, email: wieslawszczepanski53@gmail.com

² Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, email: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

³ Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8515-2385

⁴ Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: domiwroc@gmail.com

ABSTRACT. Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the Natura 2000 site „Las Pilczycki” in Wrocław.

The paper contains results of faunistic research in the Natura 2000 site „Las Pilczycki” in Wrocław. The data on the occurrence of 39 species of longhorn beetles are presented, including some rare species: *Akimerus schaefferi*, *Cerambyx cerdo*, *Chlorophorus sartor*, *Obrium cantharinum*, *Oplasia cinerea*, *Saperda punctata*, *Stenocorus quercus* and *Tetrops starkii*.

KEY WORDS: faunistics, new records, Poland, urban area, Wrocław-Pilczyce.

WSTĘP

Kózkowate (Cerambycidae) Lasu Pilczyckiego nie zostały dotąd należycie udokumentowane. W pracy STROJNEGO (1974) o kózkowatych Wrocławia wykazano jedynie 16 gatunków z sąsiadującego przez Odrę, tylko nieznacznie większego, ale bardziej bioróżnorodnego kompleksu leśnego o nazwie Las Osobowicki. Natomiast pełne opracowanie tej grupy chrząszczy ma jedynie Las Strachociński (STROJNY 1974, KRUSZELNICKI & SZCZEPAŃSKI 2003, SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017), leżący po południowo-wschodniej stronie Wrocławia. Celem niniejszej pracy jest poszerzenie wiedzy o kózkowatych Wrocławia.

TEREN BADAŃ

Teren objęty badaniami położony jest na północ od osiedla Kozanów w widłach rzek Ślęza i Odra. Badany obszar to naturalny kompleks leśny o łącznej powierzchni ok. 120 ha, administracyjnie należący do Leśnictwa Mokre, obrębu Miękinia, Nadleśnictwa Miękinia (Ryc. 1).

Las Pilczycki pomimo gospodarczego, w tym turystycznego wykorzystania, posiada nadal wiele cech lasu naturalnego, łączącego cechy łągu i grądu niskiego, stąd

objęty jest ochroną jako siedliskowy obszar Natura 2000 PLH020069 „Las Pilczycki”. Obszar ten ograniczony jest od zabudowy osiedlowej jedynie ogródkami działkowymi i stanowi naturalny polder zalewowy. Jak wiele lasów łęgowych leżących w dolinie Odry, charakteryzuje się okresowymi podtopieniami w wyniku przechodzenia fal powodziowych. W ostatnich dekadach, największe takie fale miały miejsce w lipcu 1997 oraz w maju 2010 roku, oczyszczając dość skutecznie dno lasu z leżaniny i gałęzi.

Drzewostan tego obszaru składa się głównie z grabu zwyczajnego, dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej, a w porównaniu z innymi lasami Wrocławia charakterystyczną cechą omawianego kompleksu leśnego jest duży udział jesionu wyniosłego w drzewostanie. Ten ostatni gatunek w ostatnich dekadach zamiera; obumarłe drzewa wywracają się w czasie wichur, po czym są usuwane przez służby leśne, co powoduje niszczenie ściółki i zmniejsza zasobność lasu w martwe drewno. Las pod względem fitosocjologicznym jest głównie grądowo zniekształconą postacią zespołu łągu wiązowo-jesionowego *Ficario-Ulmetum campestris*, siedlisko to zajmuje ok. 55 ha. Dużą powierzchnię zajmują jeszcze siedliska grądu środkowoeuropejskiego *Galio-Carpinetum* i subkontynentalnego *Tilio-Carpinetum* – ok. 22 ha. Pozostałe niewielkie fragmenty obszaru zajmują siedliska łągów wierzbowych, topolowych oraz olszowych (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*), z tym, że są one mocno zdegenerowane (STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH).

MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono z różną intensywnością w latach 2009-2012 oraz w latach 2019-2024. Zastosowano zróżnicowane metody odłowu, głównie otrząsanie, czerpakowanie oraz tzw. metoda na upatrzonego. Tam, gdzie było to zasadne, wykorzystano czynny materiał łągowy kózek celem wyhodowania gatunków o skrytym trybie życia. W 2023 roku wykorzystano ponadto pułapki barierowe typu IBL-2 i pułapki typu Fomes.

Cały teren badań znajduje się na obszarze kwadratu UTM: XS36.

Przy ocenie częstości występowania gatunków wykorzystano uproszczoną metodę STROJNEGO (1974), tj.:

- gatunki pospolite i dość pospolite – oznaczone literą P,
- gatunki niezczęste i dość rzadkie – oznaczone literą N,
- gatunki rzadkie oraz bardzo rzadkie – oznaczone literą R,
- gatunki o dużych fluktuacjach liczebności rok do roku – oznaczone literami N/P i N/R.

Oprócz obserwacji własnych, autorzy: Dominik Banach (DB), Rafał Ruta (RR), Wiesław Szczepański (WS) i Wojciech T. Szczepański (WTS), wykorzystali w pracy również informacje uzyskane dzięki uprzejmości Rafała Cieślaka (RC) oraz Pawła Jałoszyńskiego (PJ).

Nazewnictwo Cerambycidae przyjęto za Katalogiem Chrząszczy Palearktyki (LÖBL & SMETANA 2010) wraz z późniejszymi poprawkami (DANILEVSKY 2024).

WYNIKI

Poniższy wykaz przedstawia listę 39 gatunków stwierdzonych na terenie Lasu Pilczyckiego, w tym 38 gatunków wykazanych w czasie badań w latach 2009-2024 oraz 1 gatunek wykazany przez SMOLISA *et al.* (2016), którego występowania nie udało się ostatnio potwierdzić.

Prioninae LATREILLE, 1802***Prionus coriarius*** (LINNAEUS, 1758) (N/R)

31.07.2010 – 10♂♂ wieczorem u nasady pni dębów *Quercus robur*, obs. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 4.07–4.09.2023 – 2 exx. w oddz. 3a do puł. IBL-2, leg. DB/RR.

Lepturinae LATREILLE, 1802***Akimerus schaefferi*** (LAICHARTING, 1784) (R)

30.05.1994 – 1♂ na pniu dębu, leg. Adam Malkiewicz (SMOLIS *et al.* 2016).

Alosterna tabacicolor (DE GEER, 1775) (P)

10–11.06.2010 – 30 exx. na świerząbkach *Chaerophyllum* sp. i różach *Rosa canina*, leg. WS/WTS; 29.05.2011 – 5 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 30.05.2020 – kilka exx. w ekotonie oddz. 2, obs. RR; 1–2.06.2023 – 4 exx. w oddz. 3a; 7.06.2023 – 1 ex. w oddz. 4; 12.06.2023 – 2 exx. w oddz. 4, leg. DB/RR.

Anoplodera sexguttata (FABRICIUS, 1775) (N)

10–11.06.2010 – 1 ex. na kwiecie *Rosa canina*, leg. WS/WTS; 29.05.2011 – 5 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 3.06–4.07.2023 – 1 ex. w oddz. 3a do pułapki IBL-2 (2); 1.06.2023 – 1 ex. w oddz. 3a, leg. DB/RR.

Dinoptera collaris (LINNAEUS, 1758) (N)

10.06.2009 – 5 exx. na kwiatostanach *Rosa canina*; 29.05.2011 – 5 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 30.05.2020 – 1 ex. w ekotonie oddz. 2, obs. RR.

Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781) (P)

29.05.2011 – 30 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 30.05.2020 – kilka exx. w ekotonie oddz. 2, obs. RR; 1–2.06.2023 – 5 exx. w oddz. 3a, leg. DB/RR.

Leptura quadrifasciata LINNAEUS, 1758 (N)

16–17.07.2009 – 1 ex. na *Filipendula ulmaria*, leg. WS/WTS; 29.05.2011 – 1 ex. w locie, leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 4.07–4.09.2023 – 1 ex. w oddz. 3a do pułapki IBL-2; 4.07–4.09.2023 – 2 exx w oddz. 3a/3b do pułapki Fomes na wierzbie *Salix* sp., leg. DB/RR.

Pseudovadonia livida N. ARNOLD, 1869 (N/P)

10–28.06.2009 – 60 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp.; 26.06.2010 – 5 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 20.06.2019 – 1 ex. na kwiatostanach *Erigeron annuus*, leg. WS/WTS.

Rhagium mordax (DE GEER, 1775) (N/R)

10–11.06.2010 – 5 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach, leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC.

Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781) (N/R) (Ryc. 2)

10–11.06.2010 – 5 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach; 26.06.2010 – 5 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach, leg. WS/WTS.

Stenocorus meridianus (LINNAEUS, 1758) (N)

29.05.2011 – 1♂ w locie, leg. WS/WTS; 8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 27.05.2023 – 4 exx. w oddz. 1ab, 20.05.2023 – 2 exx. w oddz. 3a, 20.05.2023 – 4 exx. w oddz. 3b, 16.05.2024 – 1 ex. (szczątki) w oddz. 3c, leg. DB/RR.

Stenocorus quercus (GOETZ, 1783) (N) (Ryc. 3)

10–11.06.2010 – 2♀♀ w locie koło spionowanego dębu, leg. WS/WTS; 29.05.2011 – 1♀ w locie koło spionowanego dębu, leg. WS/WTS; 20.05.2023 – 3 exx. w oddz. 3a, leg. DB/RR.

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758) (N/P)

28.06.2009 – ok. 30 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp.; 16–17.07.2009 – 5 exx. na *Filipendula ulmaria*; 10–11.06.2010 – 5 exx. na kwiatostanach *Rosa canina*; 26.06.2010 – 5 exx. na kwiatostanach *Chaerophyllum* sp., leg. WS/WTS; 3.06–4.07.2023 – 1 ex. w oddz. 3a do IBL-2 (2), 12.06.2023 – 1 ex. w oddz. 4, 3.06–4.07.2023 – 1 ex. w oddz. 3 do IBL-2 (4), leg. DB/RR.

Stenurella nigra (LINNAEUS, 1758) (N)

10.06.2009 – 5 exx. na kwiatostanach *Rosa canina*, leg. WS/WTS.

Cerambycinae LATREILLE, 1802***Anaglyptus mysticus*** (LINNAEUS, 1758) (R)

30.05.2020 – 1 ex. w ekotonie oddz. 2, obs. RR.

Gatunek ten był wykazany również z sąsiadującego przez Odrę Lasu Osobowickiego (STROJNY 1974). Trzy okazy tego gatunku został również zebrane w Lesie Pilczyckim w dniu 3.06.1968 przez Tadeusza Spaltensteina (coll. USMB).

Cerambyx cerdo LINNAEUS, 1758 (N/P) (Ryc. 4)

16–17.07.2009 – liczne szczątki pod zasiedlonymi dębami, obs. WS/WTS; 10–11.06.2010 – pojedyncze osobniki na zasiedlonych dębach, obs. WS/WTS; 26.06.2010 – rójka na spionowanych dębach w „ostoi ksylobiontów” (Ryc. 5), obs. WS/WTS;

29.05.2011 – pojedyncze osobniki (początek rójki) na zasiedlonych dębach, obs. WS/WTS; 7–8.06.2012 – kilka osobników na pniach dębów, obs. RC.

Gatunek spotykany głównie na obrzeżach lasu i poza samym lasem na pojedynczych, starych dębach. Wykazany został również z sąsiadującego przez Odrę Lasu Osobowickiego (STROJNY 1974). Kozióróg dębosz został podany w STANDARDOWYM FORMULARZU DANYCH dla tego obszaru na podstawie SMOLIS & KADEJ (2012).

Chlorophorus sartor (MÜLLER, 1766) (R)

20.06.2019 – 1 ex. na *Cornus sanguinea* nad Ślężą, obs. WS/WTS; 19.07.2024 – 1 ex. na Apiaceae, wschodni skraj oddz. 1a, na skraju ogródków działkowych, leg. PJ.

Gatunek wykazany został ze Śląska Dolnego z zaledwie kilku historycznych rekordów: Nysa [XR69] (ROGER 1856), Kotowice [XS55] (GERHARDT 1910) i Żarów k. Świdnicy [XS04] (BURAKOWSKI *et al.* 1990). W ostatnich latach wzrosła liczba obserwacji tego gatunku zwłaszcza w rejonie Wrocławia (KURZAWA 2024), który jest jednym z najcieplejszych rejonów w Polsce. Wzrost średnich temperatur powoduje, że w kolejnych latach można spodziewać się zwiększenia ilości obserwacji tego gatunku również w innych rejonach kraju.

Clytus arietis (LINNAEUS, 1758) (R)

1.06.2010 – 1 ex. na *Cornus sanguinea*, leg. WS.

Molorchus umbellatarus (SCHREBER, 1759) (N)

10/11.06.2010 – 5 exx. na kwiatostanach *Cornus sanguinea*, leg. WS/WTS; 4.06.2023 – 1 ex. w oddz. 3a do pułapki IBL-2 (4), 2.06.2023 – 1 ex. (z otrząsania), 7.06.2023 – 1 ex. w oddz. 4, 20.06.2023 – 1 ex. w oddz. 2d, leg. DB/RR.

Obrium cantharinum (LINNAEUS, 1767) (R)

20.06.2023 – 1 ex. w oddz. 2d, leg. DB/RR.

Phymatodes testaceus (LINNAEUS, 1758) (N/P)

10–11.06.2010 – 10 exx. wieczorem, na kłodach dębowych i spionowanych dębach, leg. WS/WTS; 26.06.2010 – 10 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach, leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 12.05–2.06.2023 – 1 ex. w oddz. 3a do puł. IBL-2(4), leg. DB/RR.

Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758) (N/P)

10.06.2009 – 30 exx. na kłodach *Quercus robur*, 16–17.07.2009 – 30 exx. na spionowanych *Quercus robur*, leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC.

Plagionotus detritus (LINNAEUS, 1758) (N/R)

16–17.07.2009 – 10 exx. na spionowanym *Quercus robur*; 10–11.06.2010 – 30 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach; 26.06.2010 – 10 exx. na kłodach dębowych i spionowanych dębach, leg. WS/WTS; 7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC.

Xylotrechus antilope (SCHONHERR, 1817) (N/P)

16–17.07.2009 – ok. 30 exx. na spionowanych dębach, leg. et obs. WS/WTS.

Lamiinae LATREILLE, 1825***Agapanthia villosviridescens*** (DE GEER, 1775) (N)

7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC.

Anaesthetis testacea (FABRICIUS, 1781) (R)

29.05.2011 – 1♂ w locie pod dębem, leg. WS/WTS; 7.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC.

Exocentrus adpersus MULSANT, 1846 (R)

7–8.06.2012 – 1 ex. z otrząsania gałęzi dębowych *Quercus robur*, leg. RC.

Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767) (R)

20.06.2019 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Tilia cordata*, leg. WTS; 20.06.2023 – 2 exx. w oddz. 2d, leg. DB/RR.

Exocentrus punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU, 1856 (R)

20.06.2019 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Ulmus laevis*, leg. WTS.

Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758) (P)

10-11.06.2010 – 30 exx. na spionowanych dziuplastych kłodach grabowych *Carpinus betulus*, leg. WS/WTS; 26.06.2010 – 5 exx. na spionowanych dziuplastych kłodach grabowych, leg. WS/WTS; 29.05.2011 – 10 exx. na spionowanych dziuplastych kłodach grabowych, leg. WS/WTS; 27.05.2023 – 2 exx. w oddz. 1ab, leg. DB/RR.

Leiopus taeniatus (GMELIN, 1790) (R)

7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 7.06.2023 – 1 ex. w oddz. 4, leg. DB/RR.

Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1761) (R)

20.06.2019 – 1 ex. koło otworu w gałęzi *Quercus robur*, leg. WTS.

Oplosia cinerea (MULSANT, 1839) (R)

2.06.2023 – 1 ex. w oddz. 3 (z otrząsania), leg. DB/RR.

Phytoecia nigricornis (FABRICIUS, 1781) (R)

10.06.2009 – 5 exx. na pędach *Tanacetum officinalis* rosnącego na wale przeciwpowodziowym, leg. WS/WTS.

Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758) (N)

31.05.2023 – 12 exx. ex cult. z materiału pobranego w oddz. 3, 12.06.2023 – 2 exx. w oddz. 4, 20.06.2023 – 2 exx. w oddz. 4c, leg. DB/RR.

Saperda punctata (LINNAEUS, 1767) (R) (Ryc. 6)

2.06.2023 – 3 exx. w oddz. 3a pod korą wiązu *Ulmus* sp. (żerowiska, larwy, imago w kolebce poczwarkowej), leg. DB/RR.

***Saperda scalaris* (LINNAEUS, 1758) (N)**

29.05.2011 – 1 ex. na zasiedlonych (stwierdzono liczne otwory wylotowe) kłodach olchy czarnej *Alnus glutinosa*, leg. WS/WTS.

***Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758) (N)**

7–8.06.2012 – 1 ex. w locie, leg. RC; 20.05.2023 – 1 ex. w oddz. 3b, leg. DB/RR.

***Tetrops starkii* CHEVROLAT, 1859 (R)**

26.05.2023 – 1 ex. w oddz. 3b, leg. DB/RR.

WNIOSKI

W czasie badań nad kózkowatymi Lasu Pilczyckiego udało się wykazać 39 gatunków. To znacznie mniej niż w leżącym po wschodniej stronie Wrocławia, zblizonym pod względem siedliska i powierzchni, Lesie Strachocińskim, gdzie stwierdzono 77 gatunków (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017). Natomiast w stosunku do leżącego bezpośrednio po drugiej stronie Odry Lasu Osobowickiego, gdzie wykazano zaledwie 16 gatunków (STROJNY 1974), zaobserwowano tu znacznie większą ich liczbę. Potwierdzono występowanie kilku rzadkich w całej Polsce gatunków. Na szczególne wyróżnienie zasługują: *Akimerus schaefferi*, *Cerambyx cerdo*, *Chlorophorus sartor*, *Obrium cantharinum*, *Oplosia cinerea*, *Saperda punctata*, *Stenocorus quercus* oraz *Tetrops starkii*. *Akimerus schaefferi* był obserwowany w Lesie Pilczyckim 30 lat temu, a brak nowych stwierdzeń może wynikać z rzadkości występowania tego gatunku.

Odnośnie charakteru występowania poszczególnych gatunków w Lesie Pilczyckim autorzy zakwalifikowali do gat. pospolitych tylko 3 gat. (*A. tabacicolor*, *G. ruficornis* i *L. nebulosus*), do nielicznych – 11 gat., do rzadkich – 15 gat., natomiast 10 gatunków zaliczono do grupy gatunków fluktuujących: N/P – 6 gat. i N/R – 4 gat. Ocenę tę przeprowadzono na podstawie ok. 600 imagines pochodzących z obserwacji terenowych, z hodowli oraz odłowu do pułapek barierowych.

Decyzja RDOŚ we Wrocławiu o spionowaniu lub podlegarowaniu dębów (Ryc. 5), usuniętych w 2009 roku z trasy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW), przebiegającej przez zachodnią część Lasu Pilczyckiego, zaowocowała po jej realizacji, stworzeniem dogodnych warunków do rozwoju, tak dla kozioroga dębosza, który z sukcesem kończył swój rozwój nie tylko na spionowanych, ale również na leżących dębach, jak i dla wielu gatunków kózek związanych z dębem i grabem, szczególnie dla *Plagionotus* spp., *Xylotrechus antilope*, *Phymatodes testaceus*, *Stenocorus* spp., *Leiopus* spp. i *Rhagium* spp.

W naszych badaniach nie udało się zaobserwować kilku gatunków stwierdzonych po drugiej stronie Odry w Lesie Osobowickim: *Aromia moschata* (LINNAEUS, 1758), *Callidium aeneum* (DE GEER, 1775), *Clytus tropicus* (PANZER, 1795), *Cortodera humeralis* (SCHALLER, 1783), *Mesosa nebulosa* (FABRICIUS, 1781), *Rhagium inquisitor* (LINNAEUS, 1758), *Ropalopus femoratus* (LINNAEUS, 1758), *Saperda carcharias* (LINNAEUS, 1758) i *Saperda populnea* (LINNAEUS, 1758) (STROJNY 1974), brak także kilku dość pospolitych w Lesie Strachocińskim gatunków: *Stenostola ferrea* (SCHRANK, 1776), *Grammoptera ustulata* (SCHALLER, 1783), *Xylotrechus rusticus* (LINNAEUS,

1758), *Pyrrhidium sanguineum* (LINNAEUS, 1758), *Phymatodes alni* (LINNAEUS, 1767) i *Phymatodes pusillus* (FABRICIUS, 1787). Dlatego przedstawione w pracy zestawienie gatunków wymaga uzupełnienia poprzez kontynuację obserwacji w kolejnych latach. Należy zwrócić uwagę również na fakt okresowego zanikania i ponownego pojawiania się gatunków w badanym obszarze, co zostało także zaobserwowane podczas badań prowadzonych w Lesie Strachocińskim (KRUSZELNICKI & SZCZEPAŃSKI 2003, SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017).

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Rafałowi Cieślakowi oraz Pawłowi Jałoszyńskiemu za przekazanie danych wykorzystanych w pracy. Jackowi Kurzawie dziękujemy za uwagi do manuskryptu pracy.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Cerambycidae i Bruchidae. *Katalog fauny Polski* 23(15): 1–235.
- DANILEVSKY M.L. 2024. Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea. Available from: <http://cerambycidae.net/catalog.pdf> (Updated: 24.04.2024).
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin: XVI + 431 pp.
- KRUSZELNICKI L., SZCZEPAŃSKI W. 2003. Chrzęszcze kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 1991-2003. *Acta entomologica silesiana* 11(1–2): 29–33.
- KURZAWA J. 2024. Potwierdzenie występowania *Chlorophorus sartor* (O.F. MÜLLER, 1766) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 32(009): 1–8 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13317863>.
- LÖBL I., SMETANA A. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- ROGER J. 1856. Verzeichnis der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 10: 1–132.
- SMOLIS A., KADEJ M. 2012. Ekspertyza dotycząca stanu zachowania oraz liczebności populacji pachnicy dębowej *Osmoderma eremita* i kozioroga dębosza *Cerambyx cerdo*, w granicach obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty – projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 „Las Pilczycki” PLH020069 oraz „Dolina Łachy” PLH020003. [maszynopis]
- SMOLIS A., SZCZEPAŃSKI W.T., KADEJ M., SZCZEPAŃSKI W., MALKIEWICZ A., ZAJĄC K., KARPIŃSKI L., TARNAWSKI D. 2016. Przyczynek do poznania rozszedlenia wybranych gatunków saproksylicznych chrząszczy (Insecta, Coleoptera) na Dolnym Śląsku. *Przyroda Sudetów* 19: 87–114.
- STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH obszaru Natura 2000 PLH020069 Las Pilczycki.
- STROJNY W. 1974. Cerambycidae (Coleoptera) Wrocławia w latach 1948-1973. *Polskie Pismo Entomologiczne* 44: 741–752.
- SZCZEPAŃSKI W.T., SZCZEPAŃSKI W., CZERWIŃSKI S., WOŹNIAK A. 2017. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003-2016, *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(003): 1–19 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.855294>.

Accepted: 4 August 2024; published: 23 August 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ryc. 1. Granice obszaru Natura 2000 „Las Pilczycki” (źródło podkładu mapowego: <https://polska.geoportal2.pl/>).
Fig. 1. The borders of “Las Pilczycki” Natura 2000 site (source of map background: <https://polska.geoportal2.pl/>).

Ryc. 2. *Rhagium sycophantha* na pniaku *Quercus robur* (fot. W.T. Szczepański).
Fig. 2. *Rhagium sycophantha* on stump of *Quercus robur* (photo W.T. Szczepański).

Ryc. 3. *Stenocorus quercus* – samica (A) i samiec (B) (fot. D. Banach).

Figs. 3. *Stenocorus quercus* – a female (A) and a male (B) (photos D. Banach).

Ryc. 4. *Cerambyx cerdo* na korze dębu (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 4. *Cerambyx cerdo* on a bark of an oak tree (photo W.T. Szczepański).

Ryc. 5. Wycięte z pasa AOW, a następnie spionowane dęby w rejonie „Lasu Pilczyckiego”, pełniące również rolę ostoi ksylobiontów (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 5. Cut down from the highway belt, and vertically positioned oaks in region of “Las Pilczycki”, also functioning as a refuge for xylobionts (photo W.T. Szczepański).

Ryc. 6. *Saperda punctata* na korze wiązu (fot. R. Ruta).

Fig. 6. *Saperda punctata* on a bark of an elm (photo R. Ruta).